

WWF

RAPPORT

FR

2022

Odyssée des Aires Marines Protégées

Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate

Septembre 2021

Odysée des Aires Marines Protégées - Rapport de la mission 2021 au sein du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate.

Janvier 2022

PREAMBULE

Contexte, financements et partenaires : Ce rapport d'étude s'inscrit dans le cadre du programme "L'Odyssee des AMP en Méditerranée", porté par le **WWF-France**. Ce rapport présente les actions entreprises et résultats de la mission de terrain de septembre 2021, menée sur le territoire et avec le partenariat du **Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate** (PNMCCA). Les partenaires associés à cette mission sont le **CNRS**, **Septentrion Environnement** (SE), **Andromède Océanologie** (AO) et l'équipage du **Blue Panda** (Seanergie), navire de la mission.

Chef de programme et de la mission PNMCCA : Denis ODY (WWF)

Référent scientifique : Joachim Claudet (CNRS)

Plongeurs scientifiques de la mission : Olivier Bianchimani (SE), Adrien Cheminée (SE), Tristan Estaque (SE), Anouck Ody (AO), Denis Ody (WWF), Sébastien Personnic (AO).

Equipage Blue Panda (Seanergie) : Pauline Faugères (marin), Ernesto Izzo (Capitaine), Cyrille Lorenzi (Marin), Pauline Panchairi (Bénévole).

Analyses des données et rédaction scientifique : Tristan Estaque et Adrien Cheminée

Citation, utilisation, reproduction : Ce travail doit être cité comme suit (citation) ; l'utilisation et reproduction sont libres et gratuites, sous réserve de citer les auteurs et de mentionner les noms des organismes financeurs (Financements et réalisation).

Citation : « Cheminée A., Estaque T., Bianchimani O., Ody A., Personnic S., Ody D. 2022. Odyssee des Aires Marines Protégées - Rapport de la mission 2021 au sein du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate. Septentrion Env. publ. - 26 p. ».

Illustrations : page de couverture ©HUGOHEBBE-WWFFRANCE

Ce document est publié sous licence CC BY 4.0

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>)

PREAMBULE.....	2
1. Introduction.....	4
2. Déroulement de la mission	4
3. Matériels et méthodes	5
3.1. Localisation et présentation des zones et sites d'échantillonnages.....	5
3.2. Protocoles d'inventaires en plongée sous-marine	6
3.3. Traitement des données	6
4. Résultats	7
4.1. Échantillonnage et principales propriétés quantitatives des communautés de Téléostéens	7
4.1.1 Fréquence d'occurrence et richesse spécifique.....	7
4.1.2. Abondance totale	10
4.1.3. Taille moyenne (TL)	11
4.1.4. Biomasse	12
4.1.5. Les espèces emblématiques (<i>Epinephelus marginatus</i> et <i>Sciaena umbra</i>)	14
4.1.6. Les espèces pêchées.....	15
4.2. Effet du cantonnement de Saint Florent sur les espèces pêchées : analyse du gradient	17
4.2.1. Les espèces pêchées.....	17
4.2.2. Espèces pêchées vs. espèces non-pêchées.....	21
4.3 Résultats EBQI Fiume Bughju	22
5. Discussion	23
5.1. Robustesse de la méthodologie	23
5.2. Etat général des peuplements.....	24
5.3. Effets du cantonnement de pêche de Saint Florent.....	24
5.3.1 Comparaison des peuplements dans et hors cantonnement.....	24
5.3.2 Comparaison avec d'autres AMPs.....	25
5.4 Autres sites et zones d'intérêt du PNMCCA comme "hotspots" à envisager pour de futures ZPF	26
6. Conclusions et recommandations	27
6.1. Mise en œuvre d'un contrôle effectif de la pêche au sein du cantonnement de Saint Florent.....	27
6.2. Future protection et suivis des "hotspots" identifiés.....	27
7. Références bibliographiques	28

1. Introduction

Cette étude s'inscrit dans le cadre du programme "L'Odyssée des AMP en Méditerranée", porté par le WWF-France. L'Odyssée des AMP est une expédition scientifique de terrain pluriannuelle, réalisée à bord du Blue Panda, et visant à renforcer l'impact du plaidoyer MMI pour que 30% de la Méditerranée soit protégée et en voie de rétablissement et que 3% soit entièrement protégée (protection forte).

Ce rapport présente les actions entreprises et résultats de la mission de terrain de septembre 2021, menée sur le territoire du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate (PNMCCA) et avec son partenariat. Cette première mission « Odyssée des AMP » a été organisée dans l'urgence afin de remplacer la mission « Filets fantômes » qui devait se dérouler sur la même période dans les eaux du Parc Naturel Marin Cap Corse et Agriates (PNMCCA) et qui n'a pas pu se faire faute d'expert.

L'objectif de la mission 2021 était double :

- Tester l'organisation de la plongée à bord du Blue Panda, qui n'avait jamais encore fonctionné dans cette configuration, ainsi que les méthodes et protocoles de collecte et de traitement des données qui seront mis en œuvre tout au long du projet Odyssée des AMP.
- Collecter des données *via* des recensements visuels en plongée visant à décrire l'état des peuplements ichtyologiques (Harmelin-Vivien et al., 1985) au sein du PNMCCA :
 - afin d'évaluer le niveau de protection et les bénéfices apportés par l'AMP PNMCCA : des sites dans et hors cantonnement de pêche, sur l'ensemble du linéaire côtier du Parc, ont été échantillonnés.
 - comme « baseline » afin de caractériser des sites particuliers et/ou pressentis pour être intégrés à l'avenir dans des zones de protection forte.
 - en mettant ces données en perspective avec les données d'autres AMPs en Méditerranée NO (Harmelin-Vivien et al., 2008).

2. Déroulement de la mission

L'équipe était constituée de 5 scientifiques plongeurs qui ont réalisé les comptages visuels, un chef de mission, 3 membres d'équipage et une bénévole pour le Blue Panda. Joachim CLAUDET n'a pas participé à la mission physiquement mais il est impliqué dans sa préparation et le traitement des données.

Equipe scientifique

Olivier BIANCHIMANI – Septentrion Environnement – Responsable organisation et sécurité de la plongée, scientifique plongeur.

Adrien CHEMINÉE - Septentrion Environnement – Responsable scientifique, scientifique plongeur.

Tristan ESTAQUE – Septentrion Environnement – Scientifique plongeur.

Anouck ODY – Andromède Océanologie – Scientifique plongeuse.

Denis ODY – Responsable mission et sécurité surface.

Sébastien PERSONNIC – Andromède Océanologie – Scientifique plongeur, responsable EBQI.

Equipage Blue Panda

Pauline FAUGÈRES – Seanergie - Marin

Ernesto IZZO – Seanergie - Capitaine

Cyrille LORENZI – Seanergie – Marin

Pauline PANCHAIRI – Seanergie – Bénévole

3. Matériels et méthodes

3.1. Localisation et présentation des zones et sites d'échantillonnages

Durant la mission, 41 sites répartis sur 12 zones ont été échantillonnés (Fig. 1). En complément, une analyse EBQI (Ecosystem Based Quality Index) (Personnic et al., 2014) concernant l'herbier à *Posidonia oceanica* a été réalisée sur le site de Fiume Bughju à l'Ouest de Saint Florent.

Figure 1. Cartographie des différentes zones et différents sites échantillonnés dans le cadre de la mission Odysées des AMPs - Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate.

Sources : IGN, PNMCCA, WWF France.

Les sites étudiés (Fig. 1) ont été sélectionnés sur la base des données disponibles concernant la description des biotopes et biocénoses : le long du linéaire côtier, les sites sélectionnés devaient présenter des habitats avec les caractéristiques suivantes: roche infralittorale

recouverte partiellement (<50%) d'herbier à *P. oceanica*, située entre 7 à 12 mètres de profondeur. C'est en effet l'habitat rocheux qui donne le meilleur signal réponse vis-à-vis de la protection (Garcia-Rubies and Zabala, 1990), ce type d'habitat n'étant pas partout disponible et il a fallu parfois s'adapter avec des roches moins profondes (4-5 m) ou des zones d'habitat mixte à herbier de Posidonies sur roche. Les sites et leurs caractéristiques sont listés en Annexe A01.

3.2. Protocoles d'inventaires en plongée sous-marine

La méthode d'échantillonnage est le comptage visuel en plongée sur un transect de 25 m de long par 5 m de large. L'abondance de toutes les espèces de poissons est dénombrée, ou estimée pour les grands groupes, et leur taille est estimée par tranche de 2 cm, puis 5 cm pour les plus grands (Harmelin-Vivien et al., 2008, 1985). Un seul passage par transect est réalisé en se concentrant sur les espèces necto-benthiques mais non cryptiques (sparidés, labridés, serranidés, etc.) qui sont les plus sensibles au niveau de protection.

Dans chaque site, les transects (n = 6, sauf cas particuliers) ont été disposés selon un échantillonnage aléatoire stratifié, en ciblant l'habitat décrit précédemment, dans une tranche de profondeur située en moyenne entre 7 et 12 mètres, et de manière à limiter le pourcentage de recouvrement d'herbier (maximum de 50 %, dans la mesure du possible). Au total, 253 transects ont été réalisés par les 5 plongeurs scientifiques. De manière générale, 6 transects par site ont été réalisés, exception faite des sites 33, 34 et 35.

Sur le site de Fume Bughju principalement constitué d'herbier impacté par l'ancrage des bateaux, nous avons mis en œuvre l'approche EBQI (Ecosystem Based Quality Index) qui permet l'évaluation de l'état de conservation et/ou le bon état écologique de 4 écosystèmes emblématiques de Méditerranée par une approche écosystémique (herbiers à *Posidonia oceanica*, coralligène, roche infralittorale à algues photophiles et grottes sous-marines) (Personnic et al., 2014; Ruitton et al., 2013; Thibaut et al., 2017). Cette approche écosystémique sur l'herbier de posidonie du site de Fume Bughju prend donc en compte la structure et le fonctionnement de l'ensemble des compartiments biologiques constituant l'écosystème avec des paramètres descriptifs tels que l'abondance des organismes, la biomasse, la biodiversité et les relations trophiques.

3.3. Traitement des données

Le traitement des données a été effectué à partir des données d'observations visuelles (abondance et taille des poissons) acquises par les plongeurs scientifiques au sein des 253 transects réalisés au sein des 41 sites, regroupés en 12 zones. Les variables descriptives des assemblages de poissons qui ont été compilées incluent l'occurrence des espèces, l'abondance et la biomasse totale, la richesse spécifique, l'abondance et la biomasse relative par espèce (composition du peuplement), ainsi que l'abondance par classes de tailles. La biomasse a été calculée à partir de l'abondance, par espèce par classe de taille de 2 cm, grâce aux coefficients de correspondance taille-biomasse communément utilisés, par exemple dans le cadre du calcul de l'EBQI Roche Infralittorale à Algues Photophiles (Thibaut et al., 2017). Après examen de l'occurrence des espèces, les espèces grégaires (*C. chromis*, *Spicara* spp., *B. boops* et *Atherina* spp.), qui étaient très abondantes sur la majorité des transects, ont été dans

un second temps retirées des données pour effectuer les analyses sans masquer le signal des espèces moins abondantes. Les espèces pêchées ont également fait l'objet d'un examen plus précis. Celles-ci se composaient de : *D. annularis*, *D. puntazzo*, *D. sargus*, *D. vulgaris*, *C. julis*, *L. merula*, *L. viridis*, *M. surmuletus*, *S. scriba*, *S. salpa*, et *S. aurata*. Les variables explicatives du design d'échantillonnage étaient la zone d'observation (facteur fixe avec 12 modalités) et le site d'observation (facteur niché dans zone, avec 41 modalités). Par ailleurs, une analyse de "gradient" a été réalisée en considérant un gradient sud et un gradient nord de part et d'autre du centre du cantonnement. Les sites du sud du cantonnement jusqu'au milieu du cantonnement (sites 1 à 18) formaient le gradient sud, et les sites du milieu du cantonnement et au nord jusqu'à la zone Mugliarese (sites 18 à 29) formaient le gradient nord.

L'ensemble des figures et les statistiques descriptives ont été réalisées avec le logiciel R Studio v. 4.0.3 (R Core Team, 2017).

4. Résultats

4.1. Échantillonnage et principales propriétés quantitatives des communautés de Téléostéens

4.1.1 Fréquence d'occurrence et richesse spécifique

La girelle *C. julis* est l'espèce la plus régulièrement observée (sur 98.8 % des transects), suivie par *S. tinca* (95.3 %), *S. scriba* (89.3 %) et *C. chromis* (88.9 %) (Fig. 2). Il est intéressant de noter que les espèces à affinité d'eaux chaudes *T. pavo* et *S. scriba* étaient présentes dans 77.9 % et 89.3 % des transects respectivement. Parmi les sars (*Diplodus* spp.) c'est *D. vulgaris* qu'il était le plus fréquent d'observer (sur 70.4 % des transects), devant *D. sargus* (60.1 %) et loin devant *D. annularis* (37.2 %).

Figure 2. Fréquence d'occurrence des espèces observées durant la mission, sur l'ensemble des transects tous sites confondus (hors espèces grégaires).

La richesse spécifique par transect tous sites et zones confondus était en moyenne de 10 taxons. La **richesse** spécifique par transect **moyennée** par **site** variait entre les différents sites (Fig. 3), de 6.3 taxons pour le site 2 (zone SO) à 13.3 taxons pour le site 40 (zone Sagro). En considérant les moyennes par **zone**, cette richesse spécifique moyenne variait de 7.1 taxons pour les Hauts-Fonds de Centuri à 11.9 pour la zone Mugliarese. La richesse spécifique **totale (c'est à dire tous transects cumulés)** par **site** variait de 7 taxons pour le site 34 (zone HF-Centuri) à 25 taxons pour le site 33 (zone St-Marie). La richesse spécifique **totale** par **zones**, variait de 12 taxons pour les Hauts-Fonds de Centuri à 27 pour le Cantonnement de Saint-Florent.

Figure 3. Richesse spécifique par transects moyennée par sites. La couleur indique la zone à laquelle appartient le site. Les barres d'erreur (moustaches) correspondent à l'erreur standard, représentée ici seulement en valeur négative (-E.S.) pour un meilleur affichage.

Figure 4. Richesse spécifique moyenne par zone, tous sites confondus. Les barres d'erreur correspondent à l'erreur standard (+/-).

4.1.2. Abondance totale

L'abondance totale en poissons (tous taxons confondus) moyenne par site (Fig. 5) variait de 22.7 ind.125 m⁻² pour le site 2 (zone : SO) à 248 ind.125 m⁻² pour le site 34 (zone : HF Centuri). L'abondance moyenne tous sites confondus était de 56.9 ind.125 m⁻². Le site 34 situé au sein de la zone des Hauts-Fonds de Centuri était caractérisé par la présence importante de juvéniles et de jeunes individus de *S. tinca* et *C. julis* à l'intérieur des forêts de macrophytes caractéristiques de la zone. Cet habitat semblait jouer un important rôle de nurserie. Le site 29, situé au sein de la zone de Mugliarese, montrait aussi une abondance moyenne importante de 152 ind.125 m⁻². Sur ce site ont été recensés sur certains transects de nombreux individus de sars *Diplodus* spp. (notamment *D. vulgaris*) et de Saupe *S. salpa*.

Figure 5. Abondance moyenne (ind.125 m⁻²) par site. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (+/- E.S.).

L'abondance totale moyenne par zone (Fig. 6) variait de 36.3 ind.125 m⁻² pour le sud du cantonnement à 113.4 ind.125 m⁻² pour les hauts-fonds de Centuri. Mugliarese montrait également une abondance moyenne importante de 104.8 ind.125 m⁻². En effet, comme dit précédemment, les forêts de macrophytes des hauts-fonds de Centuri semblaient assumer un rôle de nurserie important, et de nombreux individus de *D. vulgaris* et *S. salpa* ont été recensé dans la zone de Mugliarese. Le cantonnement arrive au 7^e rang des zones avec une abondance moyenne de 58 ind.125 m⁻².

Figure 6. Abondance totale moyenne (ind.125 m⁻²) par zone. Les moustaches correspondent à (+/-) l'erreur standard (+/- E.S.).

4.1.3. Taille moyenne (TL)

Globalement, pour chacune des espèces de l'assemblage de Téléostéens recensées, les individus montrait des tailles moyennes (TL : Total Length) assez similaires entre les différentes zones (Fig. 7). Au sein du cantonnement les différentes espèces de *Diplodus* spp. ne montraient pas de différences notables de taille avec les autres zones.

Figure 7. Description de l'assemblage de Téléostéens observés (hors espèces grégaires) en termes de taille moyenne des individus (TL : Total Length, en cm) par zones d'observation. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (-E.S.).

4.1.4. Biomasse

La biomasse totale moyenne par site (Fig. 8) variait de 150.7 g.125 m⁻² pour le site 41 (zone : SO) à 8861.6 g.125 m⁻² pour le site 29 (zone : Mugliarese). La biomasse moyenne tous transects confondus était de 2074.2 g.125 m⁻². Le site 20 situé au sein du cantonnement semblait également se détacher des autres sites. La biomasse moyenne y était de 8033.1 g.125 m⁻². En effet de nombreux *Diplodus* spp. de taille conséquente (Fig. 7) ont été observés sur au moins une partie des transects de ce site. Il y avait également une importante biomasse de *S. salpa*, de grands labres (*L. merula* et *L. viridis*) et de *S. scribe*. Un individu de *E. marginatus* et 6 individus de corbs *S. umbra* y ont également été observés et ont contribué à l'importante biomasse recensée dans ce site. Une biomasse importante a également été recensée au sein du site 40 (zone : Sagro) où de nombreux individus de *Diplodus* spp. et *Seriola dumerilii* ont été recensés. A l'échelle des zones (Fig. 9) la biomasse totale moyenne variait de 605.1 g.125 m⁻² pour le sud du cantonnement à 4971.5 g.125 m⁻² pour Mugliarese. Le cantonnement montrait une biomasse moyenne non négligeable (2779.1 g.125 m⁻²) mais qui n'atteignait pas la biomasse moyenne de Mugliarese ou Sagro (4008.4 g.125 m⁻²). La biomasse moyenne recensée dans le cantonnement était de valeur comparable à celles recensées dans les zones de Sainte-Marie, Minerviu ou encore Giraglia (Fig. 9)

Figure 8. Biomasse totale moyenne (masse humide en g.125 m⁻²) par site. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (+/- E.S.).

Figure 9. Biomasse totale moyenne (masse humide en g.125 m⁻²) par zone. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (+/- E.S.).

4.1.5. Les espèces emblématiques (*Epinephelus marginatus* et *Sciaena umbra*)

Globalement, peu d'individus de *E. marginatus* et *S. umbra* ont été observés (Fig. 10). En effet 8 individus de *E. marginatus* n'excédant pas la taille de 55 cm ont été observés sur l'ensemble de la mission, dont 3 au sein du cantonnement de pêche de Saint-Florent. Quant à *S. umbra*, 15 individus n'excédant pas la taille de 30 cm ont été observés, dont 12 dans le cantonnement et 3 au Nord du cantonnement. Ces deux espèces ne constituaient donc pas une abondance et biomasse importante sur les sites où elles ont été recensées (Fig. 10, Fig. 11).

Figure 10. Abondance moyenne (ind./125 m⁻²) par site et taille moyenne (TL : Total Length, en cm) par zone des espèces emblématiques *E. marginatus* et *S. umbra*. Les effectifs sont précisés (n). Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

Figure 11. Biomasse moyenne (g.125 m⁻²) par site et taille moyenne (TL : Total Length, en cm) par zone des espèces emblématiques *E. marginatus* et *S. umbra*. Les effectifs sont précisés (n). Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

4.1.6. Les espèces pêchées

En termes d'**abondance spécifique** moyenne, pour ces espèces pêchées, le cantonnement ne semblait pas se détacher pour aucune des espèces considérées ici (Fig. 12). En revanche le cantonnement montrait une **biomasse** importante de *L. viridis* et *L. merula* qui y était en moyenne assez élevée (Fig. 12), ainsi qu'une biomasse plus importante de *S. scriba* (Fig. 13). En termes de taille moyenne (Fig. 14) *D. puntazzo* et *D. vulgaris* montraient des tailles moyennes dans le cantonnement comparables à celles de Mugliarese.

Figure 12. Description de l'assemblage des Téléostéens ciblés par la pêche observés en termes d'abondance par transects moyennée (ind.125 m⁻²) par zone. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

Figure 13. Description de l'assemblage des Téléostéens ciblés par la pêche observés en termes de biomasse moyenne (g.125 m⁻²) par zone. Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

Figure 14. Description de l'assemblage de Téléostéens ciblés par la pêche (hors espèces grégaires) en termes de taille moyenne (TL : Total Length, en cm). Les moustaches correspondent à l'erreur standard (- E.S.).

4.2. Effet du cantonnement de Saint Florent sur les espèces pêchées : analyse du gradient

4.2.1. Les espèces pêchées

L'analyse du gradient a permis de mettre en évidence que le cantonnement ne se détachait pas du lot en termes d'abondance par transect (Fig. 15). En revanche, il semblait se détacher un peu plus en termes de biomasse par transect (Fig. 16), surtout pour le site 20, sans toutefois atteindre le niveau de Mugliarese, mais qui était constitué de seulement 2 sites.

En termes de répartition par taille des espèces (Fig. 17), il semblait y avoir au sein du cantonnement plus de *D. sargus*, *D. puntazzo*, et *D. vulgaris* de grande taille.

En s'intéressant au $-\log$ ratio (abondance/biomasse), ce paramètre nous permet de détecter un éventuel effet de la protection : en effet, ce $-\log$ ratio augmente quand la biomasse augmente à abondance constante, ce qui est le cas lorsque les individus sont plus gros. Or, on remarque que celui-ci augmente en se rapprochant du centre du cantonnement si on considère les gradients sud-milieu du cantonnement et nord-milieu du cantonnement (Fig. 18). De manière générale, ce \log ratio semblait plus important au sein des sites du cantonnement (Fig. 19). Il semblerait donc que les individus recensés dans le cantonnement

soient en moyenne moins nombreux mais présentent une taille en moyenne plus importante et donc une biomasse individuelle en moyenne plus importante. Néanmoins, ce résultat n'est pas une généralité observée sur l'ensemble des transects réalisés dans le cantonnement.

Figure 15. Analyse gradient. Abondance moyenne (ind./125 m²) des espèces ciblées par la pêche par site et courbes de régression associées. Chaque point représente un transect.

Figure 16. Analyse gradient. Biomasse moyenne (g.125 m⁻²) des espèces ciblées par la pêche par site et courbes de régression associées. Chaque point représente un transect.

Figure 17. Description de l'assemblage de Téléostéens ciblés par la pêche observés (hors espèces grégaires) en termes de répartition des individus par taille par zones d'observation.

Figure 18. Analyse gradient. Log ratio (Abondance/Biomasse) des espèces pêchées par site et courbes de régression. Les courbes de régression décrivent un gradient sud du cantonnement-milieu du cantonnement et un gradient milieu du cantonnement-nord du cantonnement. Chaque point représente un transect. N.B.: ce -log ratio augmente quand la biomasse augmente à abondance constante, ce qui est le cas lorsque les individus sont plus gros.

Concernant les espèces indicatrices de la **pression de pêche à la ligne** (*i.e.* *C. julis* et *S. scriba*), il n’y avait pas une abondance ou biomasse plus importante de *C. julis* au sein du cantonnement qu’à l’extérieur. En revanche, une abondance non négligeable de *S. scriba* et la plus importante biomasse recensée pour cette espèce y ont été observées. Il semble cependant y avoir moins de *Diplodus* spp. au sein du cantonnement qu’à l’extérieur.

Figure 19. Analyse gradient. Log ratio (Abondance/Biomasse) des espèces ciblées par la pêche (global par site). N.B.: ce -log ratio augmente quand la biomasse augmente à abondance constante, ce qui est le cas lorsque les individus sont plus gros.

4.2.2. Espèces pêchées vs. espèces non-pêchées

Le cantonnement semblait donc se détacher légèrement des autres zones du gradient considéré en termes de **biomasse moyenne** par transect des espèces pêchées, exception faite de Mugliarese qui reste bien au-dessus. (Fig. 16). En comparant les biomasses moyennes par zone des espèces pêchées et non pêchées (Fig. 20), le cantonnement semblait mieux fonctionner pour les espèces non pêchées. En revanche il n’y avait cependant pas d’inversion radicale de la tendance en **biomasse** des espèces pêchées vs. non-pêchées au sein du cantonnement (Fig. 20). Du côté des espèces pêchées, une importante **abondance** de *O. melanura* et *S. salpa* a néanmoins été recensée dans le cantonnement.

Figure 20. Analyse gradient. Biomasse moyenne (g.125 m⁻²) des espèces pêchées et des espèces non pêchées respectivement par zone d'observation. Les moustaches correspondent à la médiane et à l'erreur standard (- E.S.).

4.3 Résultats EBQI Fiume Bughju

Sur le site de Fiume Bughju, le calcul de l'indice EBQI (Ecosystem Based Quality Index) pour l'écosystème à *P. oceanica* (Fig. 21) a permis de mettre en évidence un état écologique qualifié de "médiocre" avec un EBQI global de 2.97 / 10. Cet état de l'écosystème est cependant contrasté quand on s'intéresse aux différents compartiments. Il reflète essentiellement le mauvais état des compartiments Téléostéens prédateurs, piscivores et planctonophages. Les compartiments propres à l'herbier (Rhizomes, feuilles et épibiontes) sont eux dans un état "moyen" (Fig. 21).

L'observation *in situ* a mis en évidence une charge sédimentaire importante (Composés Organiques Détritiques, Fig. 21) et un impact du mouillage très marqué (traces de mouillages et densité moyenne des faisceaux de posidonies). Ces deux sources de perturbations sont probablement à l'origine de la qualité moyenne de l'herbier alors que sa localisation (zone Corse et proche de la réserve) devrait en faire un herbier de très bonne qualité.

Figure 21. Résultat de l'évaluation écosystémique réalisée sur l'écosystème à *P. oceanica* du site Fiume Bughju. L'indice EBQI global et son indice de confiance (IDC) sont donnés, ainsi que les évaluations par sous-compartiments. Les compartiments en gris n'ont pas été évalués.

5. Discussion

5.1. Robustesse de la méthodologie

La méthode du recensement visuel sur transect (UVC) est une approche maîtrisée et donnant des résultats fiables pour peu que les opérateurs soient préalablement formés et inter-calibrés, précaution qui a été prise ici (Harmelin-Vivien et al., 1985). Des variantes méthodologiques plus récentes existent, par exemple avec une largeur du transect à dimensions variables en fonction des espèces considérées (Prato et al., 2017), néanmoins la version classique des UVC a été ici privilégiée afin notamment de pouvoir comparer les résultats avec la littérature existante sur des études préalables (Harmelin-Vivien et al., 2008).

Il est bon de rappeler ici que cette méthode est adaptée à l'inventaire d'espèces necto-benthiques uniquement. Il n'est donc pas surprenant que nos données ne contiennent pas d'observations d'espèces crypto-benthiques, telles que les Scorpaenidae.

Une des difficultés auxquelles nous avons fait face a consisté à parvenir à réaliser un échantillonnage à habitat constant: l'habitat ciblé (roche infralittorale entre 7 à 12 mètres de profondeur) n'était pas toujours présent, nous amenant à considérer en réalité un habitat rocheux mixte pouvant présenter sur la roche un recouvrement partiel par de l'herbier à *P. oceanica* (en veillant à ne pas dépasser 50%). Cette variabilité des caractéristiques de l'habitat entre nos échantillons induit fatalement un biais relatif qu'il faut garder en mémoire.

Afin de faciliter le déroulé des prochaines missions nous préconisons donc une prospection préliminaire des zones à étudier afin de pré-localiser les sites d'études en amont des immersion visant à réaliser les UVC.

Il faut par ailleurs noter que, suite à des contraintes logistiques ou de configuration spatiale, le nombre de sites d'étude par zone n'a parfois pas été constant, ce qui doit nous amener à modérer certaines interprétations: par exemple dans la zone de Mugliarese, seuls deux sites sont échantillonnés; il se peut que ceci ne soit pas suffisamment représentatif de la zone. Dans nos résultats cette zone apparaît à plusieurs reprises comme particulièrement démarquée des autres (en termes d'abondances plus élevées notamment), ces conclusions doivent donc être considérées avec précaution.

5.2. Etat général des peuplements

Dans l'ensemble, les inventaires des assemblages de poissons Téléostéens que nous avons réalisés font état de la présence du cortège d'espèces typiques de l'Infralittoral rocheux de Méditerranée NO, avec cependant des peuplements présentant une richesse spécifique et des effectifs relativement faibles et dominées par les petites classes de taille en comparaison avec d'autres zones du NW de la Méditerranée (Garcia-Rubies and Zabala, 1990).

Les espèces emblématiques telles que le corb ou le mérrou brun sont représentées en de rares occurrences (respectivement 4 et 6 sites parmi les 41 étudiés), et avec de très faibles effectifs (individus isolés ou en petits groupes). En ce qui concerne les espèces indicatrices du changement global, nous n'avons pas observé d'espèces de Téléostéens non indigènes, en revanche, parmi les espèces méditerranéennes thermophiles, nous avons observé le petit perroquet de méditerranée, *Sparisoma cretense*, à 4 reprises, dans 3 zones du nord du Cap Corse (Annexe A02).

5.3. Effets du cantonnement de pêche de Saint Florent

5.3.1 Comparaison des peuplements dans et hors cantonnement

Globalement, les descripteurs des peuplements ne font pas apparaître un "effet réserve" flagrant pour le cantonnement de pêche de St Florent.

Les explications plausibles de cette tendance ne sont pas évidentes à identifier au regard de nos données. Ceci étant dit, ses causes plausibles incluent un probable manque d'application de la réglementation (braconnage) en lien avec une surveillance insuffisante dans le cantonnement. En termes de source des pressions de prélèvements (types de prélèvement), les espèces considérées comme indicatrices de la pêche à la ligne suggèrent que celle-ci serait moindre dans le cantonnement si on considère les serrans (*Serranus spp.*), en revanche les données des girelles *C. julis* ne nous permettent pas de conclure clairement dans ce sens. En ce qui concerne les espèces indicatrices de pression de braconnage en chasse sous-marine, telles que corbs et mérrou, celles-ci étaient davantage présentes (en biomasse et/ou abondances) dans le cantonnement, suggérant un meilleur respect du moratoire de protection dans le périmètre du cantonnement.

L'analyse des gradients de part et d'autre du cantonnement nous a permis avec le descripteur "-log ratio" de mettre en évidence que, en allant vers le centre du cantonnement, la biomasse tend à augmenter, à abondance constante (Fig. 18), ce qui suggère que même s'ils sont moins nombreux les poissons sont individuellement plus gros; ceci a notamment été observé ici pour les sars et labres, qui présentent des tailles assez importantes dans le cantonnement (Fig. 14). Cela peut expliquer le signal de biomasse qui se détachait un peu du lot (Fig. 16).

5.3.2 Comparaison avec d'autres AMPs

Les données d'études précédentes, issues notamment du programme **BIOMEX** (Harmelin-Vivien et al., 2008), permettent une mise en perspective de nos résultats (Annexes A03a et A03b). Dans l'ensemble, les descripteurs des peuplements du PNMCCA que nous avons collectés sont en dessous des standards méditerranéens, et soulignent notamment une nette **absence d'effet réserve** pour le cantonnement de Saint Florent, *a contrario* des autres AMPs méditerranéennes, où les zones de protection forte (**ZPF**) affichent des valeurs des descripteurs (notamment richesse, abondance, biomasse) en moyenne plus élevées que hors ZPF (Fig. 22).

En effet, en termes de **richesse spécifique**, la moyenne observée dans les autres AMPs est de **12.5 en ZPF** contre **11.2 hors ZPF**, et nous avons obtenu respectivement **10.4 et 9.9** pour la ZPF (cantonnement) et hors ZPF du PNMCCA.

De même, en termes d'**abondance totale**, la moyenne observée dans les autres AMPs est de **90.6 ind/125m² en ZPF** contre **63.6 hors ZPF**, et nous avons obtenu respectivement **58 et 63.6 ind/125m²** pour la ZPF (**cantonnement**) et **hors ZPF** du PNMCCA. Le cantonnement présentait donc des **abondances** moyennes inférieures à la moyenne des zones non protégées dans les AMPs du programme Biomex.

Enfin en termes de biomasse, la moyenne observée dans les autres AMPs est de **15114.3 g/125m² en ZPF** contre **2957.1 hors ZPF**, et nous avons obtenu respectivement **2778.1 et 2246.0 g/125m²** pour la ZPF (**cantonnement**) et **hors ZPF** du PNMCCA. Le cantonnement présentait donc des **biomasses** moyennes à peine plus élevées que la moyenne des zones non protégées dans les AMPs du programme Biomex.

Figure 22. Descripteurs (biomasse et abondance totale moyennes) des peuplements de Téléostéens au sein de zones protégées et non protégées en Méditerranée occidentale - les données 2021 des zones du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate (PNMCCA) et notamment de sa zone protégée (cantonnement) sont présentées en parallèles de celles des zones d'étude du programme BIOMEX (Harmelin-Vivien et al., 2008).

5.4 Autres sites et zones d'intérêt du PNMCCA comme "hotspots" à envisager pour de futures ZPF

La mission Odyssée des AMPs au sein du PNMCCA a permis de mettre en évidence certains "hotspots" en termes d'abondance et de biomasse de poissons. L'exemple le plus frappant est celui des **Hauts-Fonds de Centuri** et de leurs forêts de sargasses et cystoseires (association à *Sargassum* spp. et association à *Carpodesmia* spp.) qui abritaient d'importantes abondances de juvéniles de crénilabres paon (*S. tinca*.) et de girelles (*C. julis*). Ceci confirme le rôle essentiel de nurserie de ces habitats (Cheminée et al., 2021, 2017, 2013; Cuadros et al., 2019). L'île de la **Giraglia** abritait également d'importantes abondances pour les espèces *S. tinca*, *C. julis*, *D. vulgaris* et *T. pavo* ainsi que pour les espèces grégaires *Spicara* spp., *C. chromis*, Atherinidae. Par ailleurs, la zone de **Mugliarese**, malgré la présence d'une ancienne mine d'amiante, montrait également une importante abondance moyenne (2^e zone au classement) et biomasse moyenne (1^e zone au classement) (Fig. 6, Fig. 9), notamment de sars à tête noire (*D. vulgaris*) et d'oblades (*O. melanura*). La zone de **Sainte-Marie** était également assez riche, notamment en crénilabres (*Symphodus* spp.), en sparailon (*D. vulgaris*) et girelle (*C. julis*).

Enfin, quoique moins à l'écart des activités humaines que les précédentes, **Sagro** est apparue comme une zone assez riche : de nombreux sars communs (*D. sargus*) et sars à tête noire (*D. vulgaris*) y ont été recensés, ainsi que de nombreuses sérioles (*Seriola dumerili*) et quelques mérour (*E. marginatus*).

6. Conclusions et recommandations

6.1. Mise en œuvre d'un contrôle effectif de la pêche au sein du cantonnement de Saint Florent

Le cantonnement ne semble pas être une ZPF efficace. Globalement il y a une faible abondance moyenne et une faible biomasse moyenne comparé aux autres zones, assez probablement par manque de respect de la réglementation. Il a été démontré que les zones à protection fortes sont celles qui génèrent le plus de bénéfiques (Ban et al., 2019; Zupan et al., 2018) *via* l'exportation d'œufs, de larves, de juvéniles ou d'adultes qu'elles génèrent et il est dommageable que les efforts réglementaires consentis ne soient pas suivis des effets positifs attendus sur le terrain.

6.2. Future protection et suivis des "hotspots" identifiés

Nous avons pu identifier les sites présentant des assemblages de poissons remarquables, et qui seraient donc de bon sites candidats à considérer pour envisager de nouvelles zones de protection fortes. Ces "hotspots" incluent les sites de Giraglia, Mugliarese, Sainte-Marie et les hauts fonds de Centuri (avec notamment un rôle de nurserie joué par la RIAP présentant des faciès hors du commun avec Sargasses et Cystoseires).

La méthodologie mise en œuvre dans la présente étude a permis de dresser un état des lieux des peuplements pouvant à l'avenir servir de référence comme "état zéro" dans une situation sans mesures particulières de protection. Si des mesures de gestion avec protections fortes étaient instaurées sur ces zones, il serait alors recommandable de procéder à intervalles réguliers à de nouveaux inventaires permettant de suivre dans le temps l'état des peuplements et de surveiller l'apparition attendue d'un "effet réserve".

7. Références bibliographiques

- Ban, N.C., Gurney, G.G., Marshall, N.A., Whitney, C.K., Mills, M., Gelcich, S., Bennett, N.J., Meehan, M.C., Butler, C., Ban, S., Tran, T.C., Cox, M.E., Breslow, S.J., 2019. Well-being outcomes of marine protected areas. *Nat. Sustain.* 2, 524–532. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0306-2>
- Cheminée, A., Le Direach, L., Rouanet, E., Astruch, P., Goujard, A., Blanfuné, A., Bonhomme, D., Chassaing, L., Jouvenel, J.-Y., Ruitton, S., Thibaut, T., Harmelin-Vivien, M., 2021. All shallow coastal habitats matter as nurseries for Mediterranean juvenile fish. *Sci. Rep.* 11, 14631. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93557-2>
- Cheminée, A., Pastor, J., Bianchimani, O., Thiriet, P., Sala, E., Cottalorda, J.-M., Dominici, J.-M., Lejeune, P., Francour, P., 2017. Juvenile fish assemblages in temperate rocky reefs are shaped by the presence of macro-algae canopy and its three-dimensional structure. *Sci. Rep.* 7, 14638. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-15291-y>
- Cheminée, A., Sala, E., Pastor, J., Bodilis, P., Thiriet, P., Mangialajo, L., Cottalorda, J.-M., Francour, P., 2013. Nursery value of *Cystoseira* forests for Mediterranean rocky reef fishes. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* 442, 70–79.
- Cuadros, A., Moranta, J., Cardona, L., Thiriet, P., Francour, P., Vidal, E., Sintès, J., Cheminée, A., 2019. Juvenile fish in *Cystoseira* forests: influence of habitat complexity and depth on fish behaviour and assemblage composition. *Mediterr. Mar. Sci.* 20, 380–392. <https://doi.org/10.12681/mms.18857>
- García-Rubies, A., Zabala, M., 1990. Effects of total fishing prohibition on the rocky fish assemblages of Medes Islands marine reserve (NW Mediterranean). *Sci. Mar. Barc.* 54, 317–328.
- Harmelin-Vivien, M., Le Diréach, L., Bayle-Sempere, J., Charbonnel, E., García-Charton, J.A., Ody, D., Pérez-Ruzafa, A., Reñones, O., Sánchez-Jerez, P., Valle, C., 2008. Gradients of abundance and biomass across reserve boundaries in six Mediterranean marine protected areas: Evidence of fish spillover? *Biol. Conserv.* 141, 1829–1839. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.04.029>
- Harmelin-Vivien, M.L., Harmelin, J.G., Chauvet, C., Duval, C., Galzin, R., Lejeune, P., Barnabé, G., Blanc, F., Chevalier, R., Duclerc, J., Lasserre, G., 1985. Évaluation visuelle des peuplements et populations de Poissons : méthodes et problèmes. *Rev Ecol Terre Vie* 40, 467–539.
- Personnic, S., Boudouresque, C.F., Astruch, P., Ballesteros, E., Blouet, S., Bellan-Santini, D., Bonhomme, P., Thibault-Botha, D., Feunteun, E., Harmelin-Vivien, M., Pergent, G., Pergent-Martini, C., Pastor, J., Poggiale, J.-C., Renaud, F., Thibaut, T., Ruitton, S., 2014. An Ecosystem-Based Approach to Assess the Status of a Mediterranean Ecosystem, the *Posidonia oceanica* Seagrass Meadow. *PLOS ONE* 9, e98994. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098994>
- Prato, G., Thiriet, P., Franco, A.D., Francour, P., 2017. Enhancing fish Underwater Visual Census to move forward assessment of fish assemblages: An application in three Mediterranean Marine Protected Areas. *PLOS ONE* 12, e0178511. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178511>
- R Core Team, 2017. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing., Vienna, Austria.
- Ruitton, S., Personnic, S., Boudouresque, C.F., et al, 2013. An ecosystem-based approach to

evaluate the status of Mediterranean ecosystems habitats. Presented at the CIESM Congress.

- Thibaut, T., Blanfuné, A., Boudouresque, C.F., Personnic, S., Ruitton, S., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Bianchi, C.N., Bussotti, S., Cebrian, E., Cheminée, A., Culioli, J.-M., Derrien-Courtel, S., Guidetti, P., Harmelin-Vivien, M., Hereu, B., Morri, C., Poggiale, J.-C., Verlaque, M., 2017. An ecosystem-based approach to assess the status of Mediterranean algae-dominated shallow rocky reefs. *Mar. Pollut. Bull.* 117, 311–329. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.01.029>
- Zupan, M., Fragkopoulou, E., Claudet, J., Erzini, K., Horta e Costa, B., Gonçalves, E.J., 2018. Marine partially protected areas: drivers of ecological effectiveness. *Front. Ecol. Environ.* 16, 381–387. <https://doi.org/10.1002/fee.1934>